

“МАРКАЗИЙ ОСИЁНИНГ БИРДАМЛИГИ СИЁСАТИ: МИНТАҚАДА БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ЎЗБЕКИСТОН ОМИЛИ”

мавзусидаги халқаро давра суҳбати

КИРИШ СЎЗИ

А.Ш.Бекмуродов

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви

Академияси ректори, и.ф.д., проф.

DOI: 10.5281/zenodo.14944351

**Ассалому алайкум ҳурматли анжуман иштирокчилари! Қадрли
меҳмонлар!**

Барчангизни Давлат бошқаруви академиясида қутлашдан мамнунман!
Хуш келибсизлар!

Бугунги халқаро давра суҳбатимиз жуда долзарб мавзу - Марказий
Осиёнинг бирдамлиги сиёсати ва ўзаро ҳамкорлигига бағишланган.

Анжуманимизда АҚШнинг Сиракуза университети ҳузуридаги
Максвелл фуқаролик ва жамоат ишлари мактаби; Қозоғистон Республикаси
Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси; Жусуп
Абдурахманов номидаги Қирғизистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси; Тожикистон Республикаси Президенти
ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси; Россия Федерацияси Президенти
ҳузуридаги Россия халқ хўжалиги ва давлат хизмати академияси; Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси Сенати; Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Қонунчилик палатаси; Ўзбекистон Республикаси Президенти
ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги; Ўзбекистон
Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви Академияси;
Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги; Марказий Осиё халқаро
институти; Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети; Тошкент
давлат Шарқшунослик университети; Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва

истиқболли кадрларни тайёрлаш интитути; Оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этмоқдалар.

Барчамизга маълумки, сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасининг ички сиёсатида кузатилаётган кенг қамровли ислохотлар, очиклик ва янгиланишлар, мамлакатнинг ташқи сиёсатида ҳам яққол намоён бўлмоқда.

Ўзбекистон халқаро муносабатларнинг тенг ҳуқуқли субъекти сифатида минтақа ва глобал даражада фаол ташқи сиёсатни йўлга қўйиб, хорижий ҳамкорлар билан ўзаро манфаатли муносабатларни ривожлантиришга интилоқда.

Хусусан, Марказий Осиё минтақасидаги мамлакатлар билан барча соҳаларда ўзаро дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шериклик руҳидаги муносабатларни сифат ва мазмун жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш борасида тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Биргина 2024 йил давомида ташқи сиёсий ва иқтисодий фаолият бўйича давлат раҳбари Ш.Мирзиёев томонидан 30 га яқин олий ва юқори даражадаги ташриф ва турли тадбирлар амалга оширилди.

Бугун Ўзбекистон ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги муносабатлар ўзаро манфаатларни ҳисобга олган ҳолда изчил ривожланмоқда. Айниқса, Президент Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан йўлга қўйилган Марказий Осиё давлатлари раҳбарлари Маслаҳат учрашувлари ҳамкорликнинг долзарб масалаларини муҳокама қилиш ва минтақанинг барқарор ривожланишида янги имкониятларни излаш учун муҳим платформа вазифасини бажармоқда.

Яқинда (2024 йил 20 ноябр куни) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг сайловдан кейинги илк мажлисида сўзлаган нутқида ҳам мамлакатимиз раҳбари Марказий Осиё давлатлари ўртасида яхши қўшничилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш, минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш ташқи сиёсатимизнинг устувор йўналиши бўлиб қолишини алоҳида таъкидлади.

Бу биз учун айни муддаодир, зеро, азал-азалдан дўст ва аҳил-инок бўлган қардошларимиз билан дўстлигимиз мустаҳкам бўлса, барчамизга манфаатли бўлади. Қолаверса, мамлакатларимиз иқтисодий ривожини учун ҳам бу имконият муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Шу маънода, 2025 йилда Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган навбатдаги маслаҳат учрашуви, яъни “Марказий Осиё бешлиги” учрашуви алоқаларимиз ривожини яна бир улкан амалий қадам бўлишига ишонамиз.

Ҳурматли анжуман иштирокчилари!

Умид қиламизки, мазкур халқаро давра суҳбатида Марказий Осиёда сўнгги йилларда барқарорликни таъминлашда амалга оширилган ишлар, минтақа давлатларининг ўзаро муносабатларидаги прагматик ўзгаришлар, бунда Ўзбекистоннинг иштироки масалаларини таҳлил қилиш баробарида минтақавий ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга оид истиқболли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилади. Анжуман нафақат Ўзбекистоннинг, балки бутун минтақанинг ҳамкорлик салоҳияти ва имкониятлари билан яна бир бор таништириш имконини беради.

Фурсатдан фойдаланиб, ушбу муҳим халқаро анжуманни ташкил қилишда Давлат бошқаруви академияси билан яқиндан ҳамкорлик қилгани учун Фридрих Эберт номидаги Жамғарманинг Ўзбекистондаги Ваколатхонасига чуқур миннатдорлик билдираман ва анжуман ишига муваффақиятлар тилайман.

Эътиборингиз учун раҳмат!